

ПЕРЛ С БАКНИНГ «САХИЙ ЕР» РОМАНИДА ХИТОЙДА ИНҚИЛОБДАН ОЛДИНГИ ДАВРДА СОДИР БЎЛГАН ГЛОБАЛ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ БАДИИЙ ИНЪИКОСИ

Маманабиева Шахризода Шарофидин қизи

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Инглиз тили №2 факултети

Инглиз тили амалий фанлар № 2 кафедраси ўқитувчиси

www.doi.org/10.5281/zenodo.10532638

Аннотация: Мазкур тезисда Хитой халқининг улуғ анъаналари, хитойлик оилаларнинг эътиқодлари, стратегияси ва одатлари, Хитойда инқилобдан олдинги даврда содир бўлган ўзгаришларнинг жиддийлиги ҳақида Америка ёзувчиси талқинида жўшиб гапирилади. Бундай ўзига хослиги билан тезисда биринчи жаҳон урушидан кейинги Хитой давлати ҳаётида, Шарқ ва Ғарб халқлари ўртасида дўстона муносабатларнинг сақланиб қолинишига салмоқли таъсир кўрсатганлигини ўрганишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: *Шарқ ва Ғарб халқлари, “Сахий Ер» романи, Ванг Лунг, Хитой қишлоқлари, Хитой тарихи, камбағал ёш фермер,*

Америка ёзувчиси Перл С. Бак хоним ўзининг “Сахий Ер» романида охириги қироллик оиласи ҳукмронлиги давридаги Хитойнинг ҳақиқий манзарасини маҳорат билан тасвирлайди. Аслида кўп йиллар Хитойда умргузаронлик қилган ёзувчи Хитой қишлоқлари ҳаётини яхши биладиган миссионерларнинг қизи бўлган. Роман XX аср бошларида Хитой тарихидаги нотинч даврларда нашр этилган. Китоб қамраб олган босқичда Хитой катта сиёсий талатўплар остида қолди ва залворли ўзгаришларни бошидан кечирди.

XX асрдаги глобал ва ижтимоий тўнтаришлар оддий одамлар ҳаётида узоқ вақт ўзининг акс-садосини берди. Ушбу роман ўз ўқувчилари онгида Хитойнинг ички ҳаёти, борлиғи ва унинг аҳолиси ҳақида ёрқин тасаввурлар уйғотди.

Дунёга машҳур Перл Бак хоним (1892-1793) «Сахий ер» романини 1931 йилда дунёга келтирди. Бу асар хитойлик фермерлар Ванг Лунг ва унинг оиласи ҳақида бўлиб, муаллиф унда фермер оиласи аъзолари, яқин қариндош-уруғларнинг шодлигу-қувончлари, қайғули ғам-ташвишларини баён қилган. Уларни вужудга келиши жараёнлари тарихини таъсирчан воситаларда ҳикоя қилиш услубида бадиий маҳорат билан эпик тасвирлаб берган. Китоб АҚШда энг кўп сотилган китоб эди ва тез орада 30 дан ортиқ халқаро тилларга таржима қилинди. Унинг хитой тилида камида етти марта алоҳида, алоҳида таржималари пайдо бўлган. «Сахий ер» романи Бродвей спектакли ва фильмига айлантирилди. П. Бак 1932 йилда ушбу романи учун Пулицер мукофоти ва 1935 йилда Уилям Дин Хоуэллс медали билан тақдирланган. 1938 йилда адабиёт бўйича Нобел мукофоти унга халқаро миқёсда шуҳрат келтирди.

Америкалик талабаларга хитой анъаналарини етказиш учун ҳақиқий хитой адабиёти эмас, балки америкалик томонидан ёзилган китобдан фойдаланиш қийин бўлиб туюлиши мумкин. Бироқ, шундай бўлсада, «Сахий Ер» романидан фойдаланиш учун адабиётшуносликда кўплаб тушунтиришлар, изоҳлашлар, адабий шарҳлашлар вужудга келди.

1. “Сахий Ер» романи ўта машҳур асар бўлиб талабалар ҳали ҳам уни ўқийдилар. Шунинг учун, нафақат талабалар билан, балки мазкур романни мутолаа қилган бошқа

китобхонлар ўртасида ҳам ҳал қилувчи баҳс-мунозаралар олиб бориш муҳитини яратиш ўта долзарб масаладир.

2. 20-асрда хитойлик муаллифлар асосан Хитойнинг сиёсий тақдири, сиёсий ғалаёнлар ва ҳ.к. лари билан қизиққанлар, шуғулланганлар. Ёзган асарларида бўлаётган талатўплар, ўзгаришларни конкрет, аниқ ифодалаш, санаб ўтишлардан кўра уларни дидактик, яъни тарбиявий томонларини ёритишни афзал кўришган. Перл Бакка келсак, у биринчи навбатда, ўзи учрашган хитойликларни ўрганиш, тадқиқ қилиш ва америкалик аудиториясига тақдим қилиш жараёнида Хитой маданияти, анъаналари ва муносабатларининг ўзига хос хусусиятларини тушунтиришда фаол иштирок этди.

Натижада, Перл С. Бак хоним ниҳоят айрим лоқайд ғарблик адиблардан фарқли ўлароқ Хитой ҳаётининг турли жабҳаларига эътиборли бўлди. У бу борада ўта сезгирлигини салмоқлироқ ва ёрқин намоеён этди. Якуни эса аъло: у яратган «Сахий Ер» романи XX аср бошидаги анъанавий Хитой маданиятининг аниқ ва билимли тасвирини берган шедевр асар сифатида жаҳон адабиётидаги олий ўрнини ҳали ҳамон ҳеч кимга бўшатмаган, сақлаб турибди.

Сюжет асар бош қаҳрамони Ванг Лунгнинг тўй кунида давом этади. Ванг Лунг камбағал ёш фермер бўлиб, иш бошлашдан аввал унинг ҳеч вақоси йўқ эди. У катта қийинчиликлар эвазига Хванлар оиласидан ер сотиб олади. Бу жараён даврида Хванлар уйининг катта оиласидан Олан исмли чўри қизга уйланишга рози бўлиб, отаси билан ёштан қурилган уйда яшайди. Ванг Лунг ўзининг ёш, индамай юрган келинчагини уйига олиб келганидан сўнг, биринчи фарзанди туғилишидан олдин биргаликда далада ишлашади. Улар ўғилларини яхши кўришади. Олан чақалоғини янги йилда кийинтирди ва хурсандчилик билан Хваннинг уйига олиб келишади. У Хван хонадонини ўз бойлигини исроф қилганлигини, энди исрофгарчилик ва таназзул туфайли ўз мулкни сотишга қадар камбағаллашганини билади. Ванг Лунг Оланнинг ёрдами билан бир йилни жуда муваффақиятли ўтказди. Шу сабабли, у Хван уйдан ер сотиб олиб, бойлигини ва жойлашувини кенгайтиришга қарор қилади. Ванг Лунг ва Олан ҳали ҳам кўпроқ ер билан янада кўпроқ ишлашлари керак бўлади. Улар етиштирган боғлар ҳали ҳам яхши ҳосил беради. Ёш оила кейинчалик иккинчи ўғил ва иккинчи қиз фарзандларини ҳам кўрадилар.

“Сахий ер” романининг ўзига хос хусусияти фақатгина унинг бошқа этнографик материаллардан яратилгани эмас, балки П.Бакнинг ўз материаллари устида ишлаш услубидадир. Ҳақиқат амалга ошириш услуби ҳақида гапириб ўтиш алоҳида эътиборга лойиқдир. Унинг мазмуни жисмлар ва ҳодисаларни аниқ акс эттиришга интилишдан иборатдир. Роман жуда тўғри тузилган ва унинг сюжетлари тўлатўқис фабулалар билан мос келади. Характерларни ривожлантириш аста секин ва кетма-кетлик билан амалга оширилади. Текис ва вазминлик билан ҳикоя қилиш усули кутилмаган ҳодисалар ва фалокатлар тафсилоти билан алмашилиши муаллиф учун одатий ҳолдир.

“Сахий ер” романи узоқ вақт бестселлерлар рўйхатидан жой олиб турди. Бир неча йил ичида 2 минг нусхаси сотилди, 30 дан ортиқ тилларга таржима қилинди. Дикқатга сазовор жойи шундаки, Хитойнинг ўзидагина етти, турли тилда таржима қилинди. Роман саҳналаштирилди ва Бродвейда қўйилди. Шунингдек, Голливудда роман

экранлаштирилди, фильм суратга олинди. П.Бак ижодга бутун умрини бағишлади ва 1973 йил 8 мартда Данбияда вафот этди.

References:

1. Buck, Pearl S. The Good Earth. Introduction. Pearl Buck and the Good Earth by Peter Conn. - N.Y., 1994, p.37.
2. Beverly Rizzon. Pearl S. Buck. The Final Chapter Copyright 1989. Palm Springs. California. p.283. International Conference on Teaching Foreign.
3. Nora Stirling. Pearl S. Buck. A Woman in Conflict. – N.Y. Copyright 1983 by Nora Stirling.
4. Images of Chinese women Pearl S. Buck's novels: A study of characterization in "East Wind, West Wind", "Pavilion of woman", "Peony", "The Good Earth" and "The Mother" for the degree doctor of Philosophy by Xiongya Gao. Ball State University Muncie, Indiana, 1993, p.196, ch. Y, "The Good Earth", pp.186-218.
5. Spencer, Cornelia. The Exile's Daughter. A Biography of Pearl S.Buck. - N.Y.: Coward McCann, 1944, p

INNOVATIVE
ACADEMY